

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT ALMASHINUVI TIZIMI: ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI MISOLIDA

Hakimov Muzaffarbek Maribjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Andijon Mashinasozlik Instituti (AndMI) kafedralarining axborot almashinuvini avtomatlashtirish jarayonini o'rganadi. Avtomatlashtirishning asosiy maqsadi o'qituvchilar, talabalar va boshqaruv xodimlarining ish samaradorligini oshirishdir. Maqolada AndMI tomonidan amalga oshirilayotgan elektron hujjat aylanishi, ma'lumot bazalarini yaratish, interaktiv ta'lim resurslari va tarmoq infrastrukturasi modernizatsiya qilish kabi asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi. Natijada, institutning ilmiy-pedagogik salohiyati oshishi va zamonaviy ta'lim muassasasi sifatida o'z o'rnini mustahkamlashi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: axborot almashinuvi, optimallashtirish, avtomatlashtirish, elektron hujjat, ma'lumotlar bazasi

AUTOMATED INFORMATION EXCHANGE SYSTEM: IN THE CASE OF ANDIJAN MACHINE BUILDING INSTITUTE

Hakimov Muzaffarbek Maribjon ogli

Andijan machine Building Institute, 4th year student

Abstract. This article examines the process of automation of information exchange of departments of Andijan Mechanical Engineering Institute (AndMI). The main purpose of automation is to improve the work efficiency of teachers, students and administrative staff. The article analyzes the main areas such as electronic document circulation, creation of databases, interactive educational resources and modernization of network infrastructure implemented by AndMI. As a result, it is expected that the scientific and pedagogical potential of the institute will increase and strengthen its position as a modern educational institution.

Key words: information exchange, optimization, automation, electronic document, database

Zamonaviy ta'lim muassasalari o'z faoliyatlarini samarali boshqarish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida axborot texnologiyalaridan tobora ko'proq foydalanmoqdalar. Bu jarayon, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu yerda ilmiy-tadqiqot ishlari va ta'lim jarayonlari o'zaro chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Andijon Mashinasozlik Instituti (AndMI) ham ushbu yo'nalishda faol ishlar olib bormoqda va institutning barcha kafedralari o'rtasida axborot almashinuvini avtomatlashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Avtomatlashtirilgan axborot almashinuvi tizimi orqali AndMI o'zining ilmiy va pedagogik salohiyatini yanada rivojlantirish, o'qituvchilar va talabalar uchun qulay va samarali ta'lim muhitini yaratish, shuningdek, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu maqola, AndMI kafedralarining axborot almashinuvini avtomatlashtirish jarayonini, uning afzalliklari va qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalarni tahlil qiladi.

Andijon Mashinasozlik Instituti o'zining ilmiy va ta'limiy faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida axborot texnologiyalari sohasida yangi yondashuvlarni qo'llamoqda. Bu borada, institutning barcha kafedralari o'rtasida axborot almashinuvini avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Avtomatlashtirishning asosiy maqsadi - o'qituvchilar, talabalar va boshqaruv xodimlarining ish samaradorligini oshirishdir. Buning uchun, AndMI quyidagi asosiy yo'nalishlarda ish olib bormoqda:

1. Elektron Hujjat Aylanishi: Kafedralar o'rtasidagi hujjatlar va ma'lumotlarni elektron shaklda aylanishini ta'minlash, bu orqali qog'oz hujjatlarning kamaytirilishi va ish jarayonlarining tezlashtirilishi.

2. Ma'lumot Bazalarini Yaratish: Har bir kafedra uchun alohida ma'lumot bazalarini yaratish, bu orqali o'qituvchilar va talabalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga tezkor kirish imkoniyatini berish.

3. Interaktiv Ta'lim Resurslari: Darsliklar, ma'ruzalar va boshqa o'quv materiallarini elektron formatda taqdim etish, shuningdek, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish.

4. Tarmoq Infrastrukturasini Yaratish: Institutning tarmoq infrastrukturasi modernizatsiya qilish va kafedralar o'rtasidagi axborot almashinuvini tez va xavfsiz qilish.

Bu jarayonlar natijasida, AndMI o'zining ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirishga va zamonaviy ta'lim muassasasi sifatida o'z o'rnini mustahkamlashga qodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda Andijon Mashinasozlik Instituti kafedralarining axborot almashinuvini avtomatlashtirish tajribasi, zamonaviy ta'lim muassasalari uchun axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning ahamiyatini namoyish etadi. Ushbu maqola orqali AndMI kafedralari o'rtasida amalga oshirilgan avtomatlashtirish jarayonlari va ularning natijalari tahlil qilindi. Elektron hujjat aylanishi, ma'lumot bazalarini yaratish, interaktiv ta'lim resurslari va tarmoq infrastrukturasi modernizatsiya qilish kabi tashabbuslar institutning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Avtomatlashtirish jarayonlari nafaqat ish samaradorligini oshirishga, balki talabalar va o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Shu bilan birga, bu tajriba boshqa ta'lim muassasalari uchun ham namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kelajakda, AndMI avtomatlashtirishni yanada chuqurlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali o'zining raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilgan. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning ta'lim tizimini yanada zamonaviy va samarali qilishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Andijon mashinasozlik instituti kirish ballari 2023 - Oliygo.uz.
<https://oliygo.uz/oliygo.uz/andijon-mashinasozlik-instituti>.
2. Andijon Mashinasozlik instituti. <https://web.andmiedu.uz/uz>.
3. Andijon mashinasozlik instituti axborot texnologiyalar kafedrasini.
<https://azkurs.org/117966.html>.
4. «tasdiqlayman» Andijon mashinasozlik instituti Ilmiy ishlar va
<https://azkurs.org/tasdiqlayman-andijon-mashinasozlik-instituti-ilmiy-ishlar-va-i.html>.
5. Andijon mashinasozlik institutida “Axborot oqimlari va intellektual
<https://www.facebook.com/andmiedu.uz/videos/andijon-mashinasozlik-institutida-axborot-oqimlari-va-intellektual-tizimlarning-/1053579302643454/>.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.